

YER SILKINISH OQIBATLARINI TUGATISH CHORA-TADBIRLARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280649>

Annotatsiya. Zilzilalar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ayanchli oqibatlarni kamaytirishda, qayerda qanday kuch bilan yer silkinishini ko‘rsatuvchi puxta seysmik rayonlashtirish va mikrorayonlashtirish xaritalarini tuzish, seysmobardoshli bino va inshootlar qurish hamda zilzilalarni bashoratlash juda muhim ahamiyatga ega

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “Zilzilalar, relef, xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

Zilzilalar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ayanchli oqibatlarni kamaytirishda, qayerda qanday kuch bilan yer silkinishini ko‘rsatuvchi puxta seysmik rayonlashtirish va mikrorayonlashtirish xaritalarini tuzish, seysmobardoshli bino va inshootlar qurish hamda zilzilalarni bashoratlash juda muhim ahamiyatga ega. 6.3-ajval

Seysmik rayonlashtirish - qo‘llanilayotgan usullarga, masshtabga qarab - umumiy seysmik rayonlashtirish, mukammal seysmik rayonlashtirish va seysmik mikrorayonlashtirishga bo‘linadi.

6.3-rasm: Seysmik rayonlashtirish xarita

6.3-joyil

O'zbekistondagi shaharlari seysmik faolligi

T/r	Shaharlar nomi	Ball	T/r	Shaharlar nomi	Ball
1.	Andijon	9	13.	Olmalig	8
2.	Angerin	8	14.	Samarqand	8
3.	Bekobod	7	15.	Sirdaryo	7
4.	Buxoro	7	16.	Toshkent	9
5.	Gazli	7	17.	Termiz	7
6.	Guliston	7	18.	Uchqo'rg'on	9
7.	Jizzax	7	19.	Urgench	7
8.	Kattaqo'rg'on	7	20.	Farg'ona	8
9.	Kitob	7	21.	Chirchiq	8
10.	Marg'ilon	8	22.	Yangiyo'l	7
11.	Namangan	8	23.	Qarshi	7
12.	Nukus	6	24.	Qo'ng'iroq	5

Zilzilalarni bashorat qilish - seysmik faol zonalarda maxsus o'lchash asboblari yordamida zilzila darakhilari kuzatib boriladi.

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 19 iyuldagi "Aholini zilzilalar oqibatida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash kompleks dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 208 - sonli Qarori aholi barcha qatlamlarini zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda to'g'ri va samarali harakat qilish bo'yicha kompleks tadbirlarni o'z ichiga qamrab olgan va ular quyidagilardir:

1. Xavfsiz joylarni aniqlash - sizni asrab qolishi mumkin bo'lgan joylar, (vanna xona, xonalarning ichki burchaklari, asosiy devor eshiklariga kirish joylari, mustahkam stol osti, kreslo, divan, yoki krovat yoni).

2. Xonadon ichidagi xavfli joylar - (binoning tashqi devori, deraza oynalari, shiftidagi og'ir qandil, chiroq yoki boshqa narsalar tushishi, o't chiqishi mumkin bo'lgan joylar, zinapoyalar va lift).

3. Shaxsini tasdiqlovchi va boshqa asosiy hujjatlarni bir joyga jamlash, suv, oziq-ovqat va boshqa muhim narsalar zaxirasini yaratish, zilziladan so'ng uchrashuv joyini oila bilan aniqlash va boshqalar;

4. Oila a'zolari bilan birgalikda oila rejasini tuzish. Rejada xonadondagi xavfli va xavfsiz joylarni aniqlash, xonadon jihozlarini mustahkamlash, har bir oila a'zosi o'zi yashirinadigan joyini aniqlash, chiqish yo'llarni aniqlash, suv va oziq - ovqat zaxirasini yaratish. elektr chiroq, suv va gazni o'chirishni o'rganish, zilziladan keyin uchrashuv joyini belgilash va aloqaga chiqish uchun

Dekabr, 2024-Yil

usullarini, joyni, telefon raqalarini aniqlash, muhim hujjatlar nusxasini tayyorlash, birinchi tibbiy yordam aptechkasini jihozlash, zilzila vaqtidagi harakatlar va zilziladan keyingi harakatlarni mashq qilishdan iborat.

Bu mashqlarni uyda, maktabda, ishda qiling - ya'ni uchta narsaga amal qiling, o'tirmoq, berkitmoq, suyanmoq (Oldin xavfsiz joyni toping va o'tiring, boshingiz va bo'yningizni berkiting, mustaxkam biron-bir narsaga suyaning, shuqur nafas oling va tinchlaning. Zilzila tugamaguncha qayerda turgan bo'lsangiz, o'sha joyingizda qoling.

Yer surilishi (ko'chish)

Tog' jinslari qatlami gidrodinamik, gidrostatik va seysmik kuchlar ta'sirida o'z og'irligi bilan pastlikka qarab surilishi yer so'rilishi deyiladi.

Respublikamiz hududida yer surilish xossalari asosan, dengiz sathidan 800 - 1800 m balandlikdagi "Iyoss" (sariqsimon to'proqlar) tog' jinslari tarqalgan 15° - 37° tog' yonbag'iridagi qiyaliklarda kuzatiladi. Bunday hududlarda davomli yog'ingarchiliklar natijasida, suvlar tog' jinslari qa'riga singadi, sovuq esa tuproq zarrachalari orasidagi bo'g'lanish kuchlarini kamaytiradi, og'irligini esa oshiradi. Oqibatda pastlik tomon surilishiga olib keladi. Xuddi shunday xolat gidrotexnik inshootlar ta'sirida yer osti suvlarining sathi kutarilib, suriladigan massa namligining ortib ketishiga sabab bo'ladi va natijada yer surilishi yuz beradi.

Yer surilishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi: tog' yonbag'ri etaklari tabiiy holati oqar suvlar, suv omborlari ta'sirida buzilishi hamda rejasiz olib borilgan qurilish ishlari; qiya sathlarda tarqalgan tog' jinslarining xossa va xususiyatlari, mustahkamlik darajasining o'zgari-shi; sug'orish ishlari, qor - yomg'ir suvlari ta'sirida namgarchilikning oshishi; tog' jinslariga yer osti suvlari (gidrodinamik) va yer ustki suvlari (gidrostatik) bosimi ta'siri; tog' jinsi zichligi va mustahkamligining burg'ilash hamda kavlash ishlari natijasida buzilishi; tektonik seysmik kuchlar ta'siri. Yer surilish ofatini oldindan kuzatiladigan belgilari - qiya sathli hududlarda yoriqlar paydo bo'lishi; yo'llarda uzilishlarning yuzaga kelishi; daraxtlarning to'g'ri o'smasligi (qiyshayib o'sishi); uy devorlarining yorilishi; bino, inshootlar konstruksiyasining buzilishi; bloklardan chiqayotgan suv miqdorining o'zgarishi va shunga o'xshash belgilarda nomoyon bo'ladi.

Yer surilishi oldini olish uchun avvalo, uning hosil bo'lish manbaini aniqlash lozim. Surilish harakati va ta'sirini bartaraf uchun yer osti suvlarining sathini pasaytirish; tog' jinsi surilishlarini ushlab turuvchi tirgak devorlarini qurish; suriluvchi tog' jinsi qatlamlarini olib tashlash; tog' jinslari fizik-mexanik xususiyatlarini sun'iy usulda yaxshilash.

Yer surilishi ofatidan saqlanish ishonchli omili - xalqni o'z vaqtida ogoh etish hisoblanadi.

Bu ishlar o'z vaqtida, yetarli faollikda o'tkazilsa, insonlar falokatdan saqlab qolinadi.

REFERENCES

1. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
2. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
3. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
4. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
5. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
6. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
7. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
8. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
9. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
10. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
11. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
12. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ

Dekabr, 2024-Yil

- ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
13. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
14. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
15. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
16. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
17. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
18. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
19. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
20. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
21. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
22. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

Декabr, 2024-Ҳил

23. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
24. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
25. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей //Совершенство диагностики и лечения./Методические рекомендации./Иноятова, ФИ. – 2011.
26. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей //Врачебное дело.–С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
27. Nurmatova F. B. Integrative Learning of Biophysics in a Medical University //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 43-46.
28. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
29. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика ямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.
30. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hVv и G. lamBlia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
31. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.—Tashkent.—2012.—27 s.
32. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – Т. 4570.
33. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." *SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD* 1.7 (2023): 76-80.
34. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI* 3.6 (2023): 134-139.

Dekabr, 2024-Yil

35. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
36. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
37. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
38. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.
39. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
40. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
41. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
42. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очиллов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.
43. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ: МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы: Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).
44. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
45. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
46. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.
47. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.

48. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростенозни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
49. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
50. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.
51. Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Ахмедова Ф. Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОСЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА. – 2023.
52. Мишина И. Ю. и др. Антибиотикорезистентность: знания, отношения и практики применения антибиотиков пациентами с респираторной патологией //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 22-26.
53. Бахтина Т. А. и др. Фармако-эпидемиологическая ситуация использования antimicrobных препаратов при респираторной патологии //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 10-15.
54. Ахмедов, Ш. М., et al. Озонотерапия в комплексном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких. Diss. Tashkent, 2022.
55. Ахмедов Ш., Ливерко И., Ходжаназарова В. Evaluation of exercise tolerance in patient with chronic obstructiv pulmonary disease with low weigh //Иновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-18.
56. Гафнер Н. В. и др. Клинико-фенотипические и генотипические детерминанты в прогнозе неэффективности антибактериальной терапии у пациентов при обострении респираторной патологии //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 12-16.
57. Гафнер Н. В. и др. Клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамам антибиотикам //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 9-12.
58. Ливерко И. В. и др. ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РИСКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //ВЕСТНИК. – С. 93.

Dekabr, 2024-Yil

59. Shuxratovna A. N. ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS A RESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 435.
60. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
61. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. МОРБИД СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИН ЛИПИД АЛМАШИНУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
62. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА МЕХАНИКУ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 489-490.
63. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
64. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Оценка метаболических изменений у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
65. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Состояние эндотелиальной дисфункции после бариатрической операции : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
66. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
67. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Бариятрик жаррохликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири. – 2023.
68. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Влияние бариатрической хирургии на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом ожирении. – 2023.
69. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка сердечно-сосудистого риска после метаболической и бариатрической хирургии при морбидном ожирении. – 2023.
70. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK AFTER METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY IN MORBID OBESITY

Декabr, 2024-Ҳил

//ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

71. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 87-88.
72. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. – 2022.
73. Mirzayeva D. B. Features of the course of pregnancy and childbirth after in vitro fertilization (IVF), taking into account the factor of infertility //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17.
74. Бабаджанова Г. С., Мирзаева Д. Б., Гуломова М. А. Оценка ведения беременности и родов у женщин с миомой матки //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 111-117.
75. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Эштимирова Х. А. Экстрокорпорал уруглантириши (ЭКУ) мавжуд хомилатор аёлларда хомилани кутара олмаслик ва трофобластик β -гликопротеин даражаси уртасидаги алоқа. – 2022.
76. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Караманян А. А. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) //Информация как двигатель научного прогресса. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-21.
77. Saidjalilova D. D., Mirzayeva D. B., Eshtimirova H. A. Ekstrakorporal urug 'lantirishi (EKU) mavjud homilador ayollarda homilani ko 'tara olmaslik va trofoblastik β -glikoprotein darajasi o 'rtasidagi aloqa. – 2022.
78. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Частота и структура акушерских осложнений, и перинатальные исходы при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. – 2022.
79. Maksudova M. M. et al. ART efficiency in aged women after surgery. – 2020.
80. Мирзаева Д. Б. Экстракорпорал уруглантиришдан (эку) сўнг хомилаторликнинг юзага келиши мумкин бўлган асоратлари. – 2020.
81. Babadjanova G. S., Mirzaeva D. B., Gulomova M. A. Otsenka vedeniya beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Assessment of pregnancy and delivery management

Dekabr, 2024-Yil

- in women with uterine leiomyoma] //Biologiya i integrativnaya meditsina. – 2017. – Т. 2. – С. 111-7.
82. Мирзаева Д. Б. Особенности психоэмоциональных нарушений при невынашивании беременности //ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов РГ, доктор исторических наук; Ванесян АС, доктор медицинских наук. – 2017. – С. 24.
83. Мирзаева Д. Б. Особенности течения родов у женщин с тяжелой преэклампсией //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 50-51.
84. Priya G. S., Mirzayeva D. B. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНА PRG У ЖЕНЩИН С ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
85. Usmonova A. I., Mirzayeva D. B. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
86. Мирзаева Д. Б. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНА ESR1 С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ДО ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
87. Мирзаева Д. Б. Сравнительный анализ распределения гена прогестеронового рецептора (prg) у женщин с эко. – " Актуальные проблемы гинекологии-оказани амбулаторной помощи женщинам в Узбекистане: проблемы и их решения» Республиканской научно-практической конференции, 2023.
88. Mirzayeva D. B., Saijalilova D. D. Progesteron reseptor genining (prg) turli genotiplari mavjud ayollarda eku dan so 'ng homiladorlikning kechishi xususiyatlari. – 2023.
89. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Особенности распределения частоты аллелей и генотипов гена прогестеронового рецептора (PRG) у женщин с ЭКО узбекской популяции. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

90. Saidjalilova D. D., Mirzaeva D. B. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari : дис. – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИИ», 2023.
91. Mirzaeva D. B., Saidjalilova D. D. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari. – 2023.
92. Акбарова Л. О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ //ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ. – 2023. – С. 17.
93. Mirzayeva D. B. Features of the Course of Pregnancy and Child birth After in Vitro Fertilization (IVF), Considering the Factor of Infertility. – 2023.
94. Ravshanqulovich M. U. O 'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR. "O 'ZBEK" ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 191-195.
95. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHATLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 964-971.
96. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 222-224.
97. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1331-1340.
98. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 13. – С. 409-418.
99. Muminov U. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУБ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.

Dekabr, 2024-Yil

100. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O'ZIGA XOS ETNOHUDUDIY XUSUSIYATLARI TAHLILI // Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
101. Ravshanqulovich M. U. Formation of "Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations // Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.
102. Самандарова Г. С. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ // Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 167-170.
103. Самандарова Г. С. Роль И Значение Ораторского Искусства В Современном Мире И В Педагогической Деятельности // Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 121-129.
104. Самандарова Г. С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА // Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-16.
105. Самандарова Г. С. РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 34-38.
106. Самандарова Г. С. Недоразумения и ошибки в общении при использовании омонимов и многозначных слов // Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 114-118.
107. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises // International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
108. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises // Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
109. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises // Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
110. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises // Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.

Dekabr, 2024-Yil

111. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
112. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
113. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
114. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
115. Rahmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
116. Aminovna K. M. THE ROLE OF USING GAME TECHNOLOGIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
117. Анисимова Е. Г. Современные педагогические технологии в образовательном процессе //ББК 72 Н 34. – 2019. – С. 8.
118. Хафизова М. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 131-139.
119. Aminovna K. M. FEATURES OF GAMIFICATION IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-103.
120. Aminovna K. M. APPLICATION OF GAME METHODS AS A BASIS FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION NON-LINGUAL UNIVERSITY STUDENTS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 55-58.

Dekabr, 2024-Yil

121. Хафизова М. А., Холдорова Ш. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 389-391.
122. Хафизова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА–ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 56-59.
123. Бакиева Г. Х., Хафизова М. А. РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 478-481.
124. Хафизова М. А. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 75-81.
125. Хафизова М. А. и др. ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-11.
126. Хафизова М. А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-272.
127. Хафизова М. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 456-463.
128. ХАФИЗОВА М. А. и др. ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 263-266.
129. Хафизова М. А. ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 120-123.

Декabr, 2024-Ҳил

130. Хафизова М. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-264.
131. Хафизова М. А. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 255-259.
132. Хафизова М. А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ КАК СИСТЕМНОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 177-181.
133. ХАФИЗОВА М. КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ //Acta NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 220-223.
134. Хафизова М. А. ИГРА-ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА //TADQIQOTLAR. UZ. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 137-141.
135. ХАФИЗОВА М. А., САИДОВА Ш. Ш. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 123-126.
136. Хафизова М. А., Шукурова Ш. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 98-102.
137. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 174-180.
138. Хафизова М. А., Рахматова Т. Ф. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 24. – №. 1. – С. 137-142.
139. Хафизова М. Применение игровых методов как основа формирования положительной мотивации студентов неязыкового вуза //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 416-419.

Dekabr, 2024-Yil

140. Khafizova M. A. FEATURES OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – С. 257-258.
141. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //Ответственный редактор. – 2021. – С. 17.
142. Khafizova M. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 3. – С. 125-128.
143. Хафизова М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ.
144. Qazaqovna K. M. HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Т. 12. – №. 1. – С. 302-305.
145. Xidirova M., Abduvahobov S. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 397-400.
146. Qazaqovna X. M. CONTENT AND CHARACTERISTICS OF ANDRAGOGIC EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – Т. 10. – №. 1S. – С. 3248-3252.
147. Kazaqovna K. M. et al. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 18-22.
148. Azizjon B. The Use of Artificial Intelligence in Education //Confrencea. – 2024. – Т. 5. – С. 229-231.
149. Xidirova M., Bahromov A. O 'QITUVCHINING KASBIY DEFORMATSIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 825-828.
150. Khidirova M. Q., Bahromov A. A. TYPES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AND EMERGING FACTORS //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 212-214.

Dekabr, 2024-Yil

151. Qazakhovna K. M. ORGANIZATION AND EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON HEUTAGOGICAL APPROACHES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 2-1. – С. 178-189.
152. Хидирова М. К. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 39-42.
153. Khidirova M. CHARACTERISTICS OF ADULT EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 248-252.
154. Kazakovna K. M. THREE TYPES OF ADULT EDUCATION //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). – 2023. – С. 143-145.
155. Kazakovna K. M. Principles of Adults Learning //Innovative Science in Modern Research. – 2023. – С. 210-213.
156. Kazakovna K. M. Adult Education Methods: How to Alternate Theory with Practice //Academic Integrity and Lifelong Learning (France). – 2023. – С. 171-172.
157. Qazaqovna K. M., Ogli A. J. M. The Need for Formation of Andragogy as A Science //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 303-304.
158. Жўраев А. ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – С. 154.
159. Ra'no D. S. et al. COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE CONTENT OF THE FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE.
160. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas //JournalNX. – С. 219-222.
161. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction //JournalNX. – С. 431-436.
162. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – С. 199-203.
163. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH //Interpretation and researches. – 2024.
164. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.

Dekabr, 2024-Yil

165. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 43. – С. 381-385.
166. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2020. – №. 2. – С. 51-53.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH